

■ ■ ■ ÉDITORIAL

Amateurs en sciences (xix^e-xxi^e siècles) : mondes hétérogènes, échelles multiples

Nathalie Richard

TEMOS UMR CNRS 9016, Le Mans Université¹

Depuis quelques décennies, la question des amateurs en sciences a ressurgi sous le nouveau vocabulaire des sciences participatives ou citoyennes, suscitant l'intérêt des pouvoirs publics et des institutions². Rapports et initiatives concrètes ont mis en lumière plusieurs points. À l'ère des données massives et de la limitation des financements publics de la recherche, des institutions ont pris acte de l'importance des contributions d'acteurs profanes pour la collecte et le traitement initial d'informations nombreuses, et ont mis en œuvre des formes de collaborations, parfois dites « *pro-am*³ » dans le monde anglo-saxon, entre leurs salariés, scientifiques professionnels, et des amateurs rassemblés et encadrés dans des réseaux associatifs ou scolaires. Débuté à la fin des années 1980 avec le suivi des oiseaux communs, étendu depuis lors à de nombreuses autres espèces, le programme Vigie-Nature, porté par le Muséum national d'histoire naturelle et l'Office français de la biodiversité, est un exemple bien connu de la mise en place de protocoles collaboratifs encadrés par une structure professionnelle⁴. Certaines institutions ont également pris acte de l'existence de formes plus contestataires de sciences profanes. L'existence de collectifs revendiquant une compétence propre ainsi que leur droit à influencer les choix de recherche est devenue visible avec le développement de l'épidémie de sida⁵. Dans le domaine de la santé, de nombreuses initiatives institutionnelles prennent désormais en compte ces revendications. Créé en 2003, le Groupe de réflexion avec

1. Les recherches actuelles de Nathalie Richard sur les amateurs en sciences sont menées dans le cadre du projet européen *SciCoMove – Scientific collections on the Move*. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101007579. The contents of this publication are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

2. F. Houllier et J.-B. Merilhou-Goudard (dir.), *Les sciences participatives en France. État des lieux, bonnes pratiques et recommandations*, Rapport élaboré à la demande des ministres en charge de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, février 2016.

3. Par exemple, C. Leadbeater et P. Miller, *The Pro-Am Revolution. How Enthusiasts Are Changing Our Economy and Society*, Londres, Demos, 2004.

4. Voir <https://www.vignature.fr>.

5. S. Epstein, *Histoire du sida. Vol. 2 : La grande révolte des malades*, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2001.

les associations de malades (Gram) de l'Inserm est une illustration parmi d'autres de ces initiatives qui ont suscité un renouveau de la réflexion sur la démocratie sanitaire, en la déplaçant vers la question de la « démocratie en santé⁶ ». Ces différents projets mettent en lumière le rôle d'intermédiation que les structures amateurs sont susceptibles de jouer dans la diffusion d'une culture scientifique, dans la naissance de vocations, mais aussi dans l'acceptation ou l'acceptabilité des explications et des normes produites par les institutions professionnelles, et par là dans la lutte contre les théories alternatives ou les résistances aux préconisations, par exemple médicales. Ces initiatives prennent par ailleurs souvent appui sur des outils numériques, mais sont aussi traversées par une préoccupation croissante quant au rôle que jouent Internet et les réseaux sociaux dans le déploiement d'explications alternatives et de formes de résistance. Ces inquiétudes se font l'écho de réflexions sur les amateurs à l'ère numérique qui ont émergé dans les années 2000⁷.

Sur la toile de fond de cette actualité, les sciences humaines et sociales ont repris à nouveaux frais la question des amateurs en sciences à l'époque contemporaine (xix^e-xxi^e siècles). Dans les dernières années, outre de très nombreuses publications dont il n'est pas possible de dresser la liste exhaustive⁸, plusieurs projets collectifs se sont centrés sur ce sujet. Le programme *Rethinking Science and Public Participation*, dirigé par Bruno Strasser à l'Université de Genève (2015-2021), et les publications qui lui sont associées mêlent les perspectives de la sociologie historique et des sciences politiques⁹. Porté par Sally Shuttleworth à l'Université d'Oxford, le projet *Constructing Scientific Communities. Citizen Science in the 19th and 21st Centuries* (2014-2019) s'est notamment focalisé sur le rôle des périodiques dans la constitution de communautés d'amateurs et de professionnels¹⁰. En France, depuis 2014, une perspective similaire est développée pour les mathématiques avec le programme *Cirmath* (2014-2019) et ses prolongements¹¹. Le projet *AmateurS. Amateurs en sciences (France, 1850-1950) : une histoire par en bas* (2019-2022), piloté par Nathalie Richard, Hervé Guillemain et Laurence Guignard, a développé quant à lui une approche historique non surplombante, inspirée de l'histoire sociale associée au nom d'E. P. Thompson et de son

6. G. Raymond, « La démocratie en santé : origines, bilan et perspectives », *Les Tribunes de la santé*, n° 70, 2021, p. 45-56.

7. A. Keen, *The Cult of the Amateur. How Today's Internet is Killing Our Culture*, New York, Doubleday, 2007 ; P. Flichy, *Le sacre de l'amateur. Sociologie des passions ordinaires à l'ère numérique*, Paris, Éditions du Seuil, 2010.

8. Pour une synthèse déjà un peu ancienne, voir H. Guillemain et N. Richard, « Towards a Contemporary Historiography of Amateurs in Science (18th-20th Century) », *Gesnerus*, vol. 73, n° 2, 2016, p. 201-237.

9. Voir le site <https://citizensciences.net> ; B. Strasser *et al.*, « "Citizen Science"? Rethinking Science and Public Participation », *Science & Technology Studies*, vol. 32, n° 2, 2019, p. 52-76 ; D. Mahr, *Democracy and Citizen Science*, Berlin, de Gruyter, 2022.

10. Voir le site <https://conscicom.web.ox.ac.uk/about-constructing-scientific-communities> ; G. Dawson, B. Lightman, S. Shuttleworth et J. R. Topham (dir.), *Science Periodicals in Nineteenth-Century Britain. Constructing Scientific Communities*, Chicago, The University of Chicago Press, 2020.

11. Voir le site <https://cirmath.hypotheses.org> ; J. Peiffer, H. Gispert et P. Nabonnand (dir.), « Interplay Between Mathematical Journals on Various Scales, 1850-1950 », *Historia Mathematica*, vol. 45, n° 4, 2018, p. 323-333.

transfert vers l'histoire de la médecine avec la prise en compte du point de vue des patients¹². Des ressources en ligne et plusieurs publications collectives en sont issues¹³.

Projets collectifs et publications ont ainsi renouvelé une historiographie un peu ancienne, surtout centrée sur les sociétés savantes¹⁴. Prenant appui sur les développements récents de l'histoire des sciences sous l'impulsion des « *science studies* », mais aussi des sciences politiques ou de l'histoire et de la sociologie des arts, ils proposent des approches dont témoignent les deux articles publiés dans ce numéro du *Mouvement social*. Ce texte se contente d'en esquisser quelques-unes.

L'hétérogénéité des mondes amateurs

À l'instar de plusieurs travaux récents, les deux articles de ce dossier mettent tout d'abord en lumière l'hétérogénéité sociale des mondes amateurs des XIX^e-XX^e siècles et permettent de nuancer les systèmes de valeur qui sous-tendent les engagements. Comme le souligne l'article que Laurence Guignard consacre aux membres de la Société astronomique de France (SAF), les associations savantes sont certes, dans leur grande majorité, dominées numériquement par les représentants d'une bourgeoisie moyenne en pleine ascension économique et politique. Plusieurs études récentes montrent ainsi comment les sociétés savantes ont contribué à la consolidation d'une identité proprement bourgeoise, dominée par des valeurs de sérieux, de travail et d'émulation¹⁵. Mais les catégories sociales les plus élevées continuent d'y jouer un rôle important : des membres de l'aristocratie et de la très haute bourgeoisie y perpétuent une tradition héritée du XVIII^e siècle, où s'associent patronage, mécénat et pratique des arts et des sciences¹⁶. Certains d'entre eux, dotés d'un capital économique et intellectuel important, sont de véritables « *gentlemen of science* », et sont parfois appelés aussi « grands amateurs¹⁷ ». Ils possèdent des instruments

12. E. P. Thompson, *The Making of the English Working Class*, Londres, Victor Gollancz Ltd, 1963 ; R. S. Porter, *A Social History of Madness. The World Through the Eyes of the Insane*, New York, Weidenfeld & Nicolson, 1987.

13. Voir le site <https://ams.hypotheses.org> ; base de données en libre accès : https://heurist.huma-num.fr/heurist/?db=ahes_ANR_AmateurS&website&id=13438 ; L. Guignard et H. Viraben (dir.), « The Amateur Scientist's Workshop (1800-1950). A History through Objects », *Nuncius. Journal of the Material and Visual History of Science*, 2023 (sous presse) ; H. Guillemain et N. Richard (dir.), « The Frontiers of Amateur Science (18th-20th Century) », *Gesnerus*, vol. 73, n° 2, 2016 ; N. Richard (dir.), « Amateurs », *Romantisme*, n° 190, 2020.

14. Par exemple, pour la France, J.-P. Chaline, *Sociabilité et érudition. Les sociétés savantes en France*, Paris, Éditions du CTHS, 1995 et pour un cas disciplinaire, P. Levine, *The Amateur and the Professional. Antiquarians, Historians and Archaeologists in Victorian Britain, 1838-1886*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

15. C. E. Harrison, *The Bourgeois Citizen in Nineteenth-Century France. Gender, Sociability, and the Uses of Emulation*, Oxford, Oxford University Press, 1999 ; C. H. Johnson, *Becoming Bourgeois. Love, Kinship, and Power in Provincial France, 1670-1880*, Ithaca, Cornell University Press, 2015 ; F. Ploux, « L'estime et la vertu. Culture scientifique et identité bourgeoise dans la France provinciale au XIX^e siècle », *Revue d'histoire du XIX^e siècle*, n° 57, « Libido sciendi », 2018, p. 21-38. Voir aussi, sur la valeur de sérieux, R. A. Stebbins, *Amateurs, Professionals, and Serious Leisure*, Montréal-Kingston, McGill-Queen's University Press, 1992.

16. C. Guichard, *Les amateurs d'art à Paris au XVIII^e siècle*, Seyssel, Champ Vallon, 2008 ; P. H. Smith (dir.), *Nuncius*, vol. 31, n° 3, « The Varied Role of the Amateur in Early Modern Europe », 2016.

17. A. Chapman, *The Victorian Amateur Astronomer. Independent Astronomical Research in Britain, 1820-1920*, Chichester, Wiley, 1998.

performants, ont accès à des collections et des bibliothèques aussi riches que celles des institutions professionnelles. Capables de consacrer tout leur temps à leur passion, ils pratiquent ainsi parfois les sciences sur un pied d'égalité avec les professionnels de leur temps, à tout le moins jusqu'à l'entre-deux-guerres. À l'autre extrémité du spectre, les catégories de la petite bourgeoisie et les franges les plus aisées et éduquées des catégories populaires sont longtemps restées aux marges des sociétés savantes, qui ne s'ouvrent que tardivement aux instituteurs, aux artisans, aux commerçants. Ainsi les artisans qui se réunissaient dans les pubs du Lancashire dans la première moitié du XIX^e siècle pour parler de botanique n'étaient-ils pas membres de sociétés savantes¹⁸. Comme l'illustre l'exemple de la SAF, leur intégration dans les associations érudites est tardive et limitée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les membres du clergé, dont l'article de Samuel Gicquel rappelle le rôle qu'ils jouent dans les sciences amateurs, constituent toutefois un cas particulier. Ils peuvent être issus des catégories populaires, surtout rurales, mais trouvent le plus souvent leur place au sein des élites locales. Avec bien des nuances en fonction des disciplines et des confessions, ils sont encouragés à exercer certaines sciences en amateurs, ou bien leurs pratiques sont tolérées¹⁹. Acteurs de terrain, notamment dans les zones rurales, ils bénéficient de leur insertion dans des réseaux cléricaux, favorisant leur intégration dans les sociétés savantes en tant que membres ou correspondants.

Aussi les milieux amateurs sont-ils socialement plus hétérogènes qu'il n'y paraît. Y coexistent notamment longtemps deux systèmes de valeurs, dont le premier renvoie à l'idéal aristocratique du *dilettante*. Hérité de l'époque moderne, il valorise l'*otium* en l'opposant à la profession, et met en avant la capacité de déployer des talents dans un large éventail de domaines, artistiques, scientifiques et sportifs. Le second système repose quant à lui sur la valorisation bourgeoise de la profession, du travail et du sérieux, mettant l'accent sur la spécialisation par opposition à un dilettantisme défini négativement²⁰. Or, cette hétérogénéité sociale est parfois susceptible de brouiller les hiérarchies savantes entre amateurs et professionnels. Certains amateurs issus des élites représentent une concurrence pour les professionnels dans l'accès aux positions de prestige et aux publications. Tel est le cas de la *Royal Society* britannique dans les années 1860, où les conflits sur ce point se font ouverts²¹. De même, à l'Académie des sciences dans la France du XIX^e siècle, l'appartenance à l'élite aristocratique vaut parfois sésame, autant que les accomplissements savants, comme le révèle le cas des mathématiques²². Aussi les travaux récents d'histoire

18. A. Secord, « Science in the Pub: Artisan Botanists in Early Nineteenth-Century Lancashire », *History of Science*, vol. 32, n° 3, 1994, p. 269-315.

19. P. Armstrong, *The English Parson-Naturalist. A Companionship Between Science and Religion*, Leominster, Gracewing, 2000 ; B. Brenna, « Clergymen Abiding in the Fields: The Making of the Naturalist Observer in Eighteenth-Century Norwegian Natural History », *Science in Context*, vol. 24, n° 2, 2011, p. 143-166 ; F. Defrance-Jublot, « Être préhistorien et catholique en France (1859-1962) », thèse de doctorat en histoire, Paris, EPHE, 2016.

20. Pour un exemple de cette coexistence, voir N. Richard et H. Viraben, « The Work of a Dilettante or a Grand Amateur? The Visual Productions of a 19th-Century Gentleman Archaeologist », *Nuncius*, vol. 38, n° 3, 2023, en ligne avant impression : <https://doi.org/10.1163/18253911-bja10070>.

21. R. Barton, « Huxley, Lubbock, and Half a Dozen Others: Professionals and Gentlemen in the Formation of the X Club, 1851-1864 », *Isis*, vol. 89, n° 3, 1998, p. 410-444.

22. C. Goldstein, « "S'occuper des mathématiques sans y être obligé" : pratiques professionnelles des mathématiciens amateurs en France au XIX^e siècle », *Romantisme*, n° 190, 2020, p. 52-63.

sociale des amateurs en sciences invitent-ils à se garder de plaquer sans réflexion sur le passé, y compris relativement récent, la hiérarchie associée à notre définition moderne de l'amateur, plaçant le professionnel au-dessus de lui sur l'échelle de la légitimité et de l'autorité savantes.

Le genre de l'amateurisme en sciences

Comme l'illustre l'exemple de la SAF, l'étude sociale des amateurs permet également de prolonger les réflexions sur la place des femmes en sciences. Des travaux récents traquent les figures féminines dans des lieux aux marges des institutions professionnelles²³. Ils insistent sur les difficultés de leur intégration et les obstacles à leurs carrières²⁴, et soulignent souvent leur qualité d'auxiliaires ou de petites mains²⁵ ainsi que leur relégation plus ou moins consentie au statut d'amatrices²⁶. Les études sur la place des femmes dans les milieux amateurs montrent qu'elles s'y confrontent à des logiques d'exclusion aussi fortes que dans les institutions professionnelles. On pourrait même avancer que, dans certains cas, cette exclusion est encore plus prononcée²⁷. Écartées des milieux professionnels, les femmes le sont en effet tout autant des sociétés d'amateurs où domine l'idéologie bourgeoise des « sphères séparées » qui les assigne prioritairement à l'espace privé²⁸. Les femmes présentes à la SAF illustrent ces différents cas. Certaines en sont membres lorsque l'association est perçue comme un prolongement du foyer, dédiée pour partie aux activités mondaines et, le cas échéant, aux stratégies matrimoniales. D'autres intègrent la SAF grâce à des compétences techniques acquises ou considérées comme innées (dessin, calcul) qui leur ouvrent parfois des carrières d'auxiliaires ou de techniciennes au sein des institutions. À la SAF comme dans d'autres sociétés savantes, les femmes deviennent plus visibles à partir de l'entre-deux-guerres, lorsque sont intégrées des professionnelles de l'enseignement secondaire et des écoles normales, puis des institutrices. Aussi les amatrices sont-elles victimes d'un double mécanisme d'invisibilisation,

23. C. von Oertzen, M. Rentetzi et E. Watkins (dir.), « Beyond the Academy: Histories of Gender and Knowledge », *Centaurus*, vol. 55, n° 2, 2013.

24. P. G. Abir-Am et D. Outram (dir.), *Uneasy Careers and Intimate Lives. Women in Science, 1789-1979*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1987. Pour des exemples récents, A. Fauvel, J.-C. Coffin et T. Trochu (dir.), « Carrières de femmes », *Revue d'histoire des sciences humaines*, n° 35, 2019 ; S. L. López Varela (dir.), *Women in Archaeology. Intersectionalities in Practice Worldwide*, New York, Springer Publishing, 2023 ; M. Fabre, M. Linos et M. Elmer (dir.), « Les femmes, *persona (non) gratae* des sciences de l'homme ? France, XIX^e-XX^e siècle », *Les Études sociales*, n° 177, 2023.

25. F. Waquet, *Dans les coulisses de la science. Techniciens, petites mains et autres travailleurs invisibles*, Paris, CNRS Éditions, 2022 ; F. Antonelli, *Scrivere e sperimentare. Marie-Anne Paulze-Lavoisier, segretaria della "nuova chimica" (1771-1836)*, Rome, Viella, 2022.

26. G. Pomata, « Amateurs by Choice: Women and the Pursuit of Independent Scholarship in 20th Century Historical Writing », *Centaurus*, vol. 55, n° 2, 2013, p. 196-219 ; M. Bailey Ogilvie, « Obligatory Amateurs: Annie Maunder (1868-1947) and British Women Astronomers at the Dawn of Professional Astronomy », *The British Journal for the History of Science*, vol. 33, n° 1, 2000, p. 67-84.

27. Voir sur ce point S. A. de Beaune et N. Richard, « The Professionalization of Female Prehistorians in France in the Twentieth Century », in S. L. López Varela (dir.), *Women in Archaeology...*, op. cit., p. 243-268.

28. L. Guignard, « Introuvables érudites », in J.-C. Blanchard et I. Guyot-Bachy (dir.), *Dictionnaire de la Lorraine savante, 1500-1950*, Metz, Éditions des Paraiges, 2022 ; voir aussi l'exposition virtuelle *Amatrices en sciences (XIX^e-XX^e siècles)*, sur le site MUSEA : <https://omeka.univ-angers.fr/sl/musea/page/accueil>.

combinant les effets Matthew et Matilda²⁹. Étudiés par des sociologues des sciences, ces effets décrivent les logiques qui aboutissent à l'attribution au seul scientifique le plus prestigieux d'une équipe du mérite de découvertes faites par des subordonnés, que ceux-ci soient des chercheurs masculins d'un rang inférieur ou, plus encore, des chercheuses. Comme celles de leurs homologues amateurs masculins, les contributions des amatrices à la science sont invisibilisées par les savants professionnels, et leurs noms apparaissent au mieux dans les remerciements de bas de page³⁰. De surcroît, elles sont aussi invisibilisées en tant que femmes au sein même des sciences amateurs, où leur rôle est minoré par leurs confrères masculins.

Une science située

Les deux articles réunis dans ce dossier nous invitent également à revenir sur la question des espaces dans lesquels se déploient les pratiques des amateurs en sciences et sur les échelles pertinentes pour les étudier.

Longtemps l'histoire des amateurs a été assignée au local. Comme le démontre bien l'exemple des clercs naturalistes, les pratiques privilégient le plus souvent l'espace proche, et la monographie locale est l'une des formes favorites des publications amateurs³¹. Cette échelle des sciences amateurs a été tout particulièrement étudiée depuis que l'histoire des sciences a engagé des réflexions centrées sur la spatialité des phénomènes institutionnels qu'elle étudie et sur la manière dont les sciences contribuent en retour à définir et à configurer les espaces. Ce « *spatial turn*³² » a encouragé l'étude de la manière dont les sciences amateurs s'articulent à la notion de « local » ou de « proche³³ ». Les recherches combinent une étude des échelles géographiques concrètes des sociabilités et des pratiques d'enquête ou de collecte des amateurs avec la prise en considération de la façon dont les savoirs produits à cette échelle construisent des définitions du local et font naître ou renforcent les identités³⁴.

29. R. K. Merton, « The Matthew Effect in Science. The Reward and Communication Systems of Science are Considered », *Science*, vol. 159, n° 3810, 1968, p. 56-63 ; M. W. Rossiter, « The Matthew Matilda Effect in Science », *Social Studies of Science*, vol. 23, n° 2, 1993, p. 325-341.

30. H. Djema, « Où sont les femmes ? Dans les remerciements et les notes de bas de page. "L'affaire Rhodésie" : un "effet Matilda" en Préhistoire ? », communication au 29^e Congrès préhistorique de France, Toulouse, 31 mai-4 juin 2021.

31. F. Ploux, *Une mémoire de papier. Les historiens de village et le culte des petites patries rurales (1830-1930)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.

32. D. N. Livingstone, *Putting Science in its Place. Geographies of Scientific Knowledge*, Chicago, The University of Chicago Press, 2003 ; C. W. J. Withers, *Placing the Enlightenment. Thinking Geographically about the Age of Reason*, Chicago, The University of Chicago Press, 2007 ; C. Jacob, « Spatial Turn », in *Qu'est-ce qu'un lieu de savoir ?*, Marseille, Open Edition Press, DOI : <https://doi.org/10.4000/books.oep.654> ; « Qu'est-ce que le "spatial turn" ? », *Revue d'histoire des sciences humaines*, n° 30, 2017, p. 207-238.

33. B. de L'Estoile, « Le goût du passé. Érudition locale et appropriation du territoire », *Terrain*, n° 37, 2001, p. 123-138 ; N. Richard, « La connaissance du local au prisme des sociétés savantes. L'archéologie préhistorique à la Société polymathique du Morbihan », in L. Le Gall et J.-F. Simon (dir.), *Jalons pour une ethnologie du proche. Savoirs, institutions, pratiques*, Brest, CRBC, 2016, p. 127-161.

34. D. A. Finnegan, *Natural History Societies and Civic Culture in Victorian Scotland*, Londres, Pickering & Chatto, 2009 ; S. Gerson, *The Pride of Place. Local Memories and Political Culture in Nineteenth-Century France*, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 2003 ; L. Miskell, *Meeting Places: Scientific Congresses and Urban Identity in Victorian Britain*, Farnham, Ashgate, 2013 ; pour une étude de cas récente, A. Hatapçı, « Local Science in Provincial England: Natural History in the Victorian Midlands, c. 1860-c. 1900 », thèse de doctorat en langue et cultures des sociétés anglophones, Université Paris Cité, 2021.

L'identité de l'amateur en sciences est donc relative à un contexte historique mais aussi géographique, et il est particulièrement légitime de parler à son propos de « sciences situées ». Samuel Alberti, dans un article consacré aux naturalistes amateurs et professionnels dans le Yorkshire de la fin du XIX^e siècle, souligne à quel point leurs relations sont localement déterminées par le dynamisme des sociétés savantes, mais aussi par l'absence de centre universitaire ancien et par l'émergence tardive de lieux de professionnalisation³⁵. La science des amateurs prend ainsi des formes différentes si les territoires où elle s'exprime sont vierges ou non de réseaux savants professionnels ; elle tend à prospérer plus aisément dans des espaces éloignés des centres de pouvoir académiques, comme le révèlent bien les travaux portant sur les espaces coloniaux³⁶. C'est pourquoi le déplacement d'un espace à un autre est susceptible de modifier le statut de l'amateur. D'illégitime, il devient parfois légitime en changeant de région et plus encore en traversant les frontières, comme le révèlent de nombreux destins de praticiens irréguliers de la médecine au XIX^e siècle³⁷, ou encore l'exemple hors norme du français Félix d'Hérelle. Les pérégrinations sur le continent américain et ailleurs dans le monde de cet autodidacte et mythomane, se présentant comme détenteur d'un diplôme de médecine obtenu en Europe ou comme chimiste, le transforment en professionnel, spécialiste de la lutte contre les insectes nuisibles, découvreur des bactériophages, appelé à travailler pour plusieurs États, associé libre à l'Institut Pasteur, titulaire pour un temps d'une chaire à l'Université de Yale et fondateur à Paris d'un laboratoire privé³⁸.

Le local et le global

Si les amateurs en sciences invitent l'historien à être attentif au contexte local et à ses spécificités, à étudier les effets des déplacements des acteurs d'un espace à un autre, ils peuvent aussi fournir les matériaux d'une réflexion portant sur le global. Les deux articles de ce dossier nous y invitent chacun à sa manière. L'exemple des clercs naturalistes français met l'accent sur les réseaux dans lesquels sont intégrés les plus modestes desservants de paroisses éloignées des centres urbains. Ces réseaux permettent une circulation des objets et des connaissances vers des « centres » à l'échelle globale – que cela soit le Vatican ou le siège d'une association missionnaire – ou plus locale, par exemple celle du diocèse. Des travaux existent sur les sciences missionnaires, sur leurs apports aux sciences naturelles et humaines contemporaines et sur la centralisation des informations par les sièges occidentaux des congrégations³⁹.

35. S. J. M. M. Alberti, « Amateurs and Professionals in One County: Biology and Natural History in Late Victorian Yorkshire », *Journal of the History of Biology*, vol. 34, n° 1, 2001, p. 115-147.

36. E. Sibeud, *Une science impériale pour l'Afrique ? La construction des savoirs africanistes en France, 1878-1930*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2002.

37. I. Podgorny, « Momias que hablan: Ciencia, colección de cuerpos y experiencias con la vida y la muerte en la década de 1880 », *Prismas*, vol. 12, n° 1, 2008 ; I. Podgorny et D. Gethmann (dir.), « Charlatans », *Science in Context*, vol. 33, n° 4, 2020 ; F. Zanetti, « Comment faire autorité ? L'abbé Sans et ses guérisons électriques », in J. Borm, B. Cottret et M. Cottret (dir.), *Savoir et pouvoir au siècle des Lumières*, Paris, Les Éditions de Paris, 2011, p. 201-217.

38. A. Dublanquet, *Autobiographie de Félix d'Hérelle. Les pérégrinations d'un bactériologiste*, Paris, Lavoisier, 2017 ; W. C. Summers, *Félix d'Hérelle and the Origins of Molecular Biology*, New Haven, Yale University Press, 1999.

39. Pour une synthèse récente, J. Stenhouse, « Missionary Science », in H. R. Slotten, R. L. Numbers

Dans les sociétés savantes, de nombreux exemples illustrent aussi la remontée des données par l'intermédiaire de la hiérarchie catholique sous des formes spontanées ou contrôlées, par exemple lorsqu'il s'agit de réaliser les inventaires des richesses naturelles, historiques ou archéologiques locales. Mais les réseaux de clercs favorisent aussi des circulations plus horizontales, entre leurs membres amateurs au sein d'une même discipline. Un exemple en est fourni, parmi bien d'autres, par l'abbé Hippolyte Coste et les nombreux correspondants qu'il mobilise autour de 1900 afin de compiler sa *Flore de France*, évoqué dans l'article de Samuel Gicquel.

À l'instar des clercs, de nombreux amateurs peuvent mobiliser, au service de leur activité secondaire, des correspondants liés à leur milieu professionnel d'origine. Médecins, commerçants et armateurs, ingénieurs peuvent ainsi prendre appui sur des réseaux dont l'échelle globale est égale, parfois même supérieure, à ceux des professionnels des sciences. De fait, dans certains cas, les amateurs sont seuls à accéder à des informations concernant des régions mal connues. Il en va ainsi des armateurs engagés dans la pêche baleinière en mers australes au XIX^e siècle. Mobilisant leurs capitaines et les marins, ils sont les premiers à construire des savoirs naturalistes et des collections portant sur les régions subantarctiques⁴⁰. C'est pourquoi les milieux professionnels dont les réseaux s'étendent vers les espaces extramétropolitains, ainsi que les missionnaires, ont joué un rôle central dans la constitution des savoirs et des collections dites « exotiques », notamment dans la création de musées ethnographiques en Occident au XIX^e et au début du XX^e siècle⁴¹. Leurs réseaux professionnels peuvent aussi permettre aux amateurs d'établir des relations privilégiées avec les institutions professionnelles. Tel est le cas, en France, des Polytechniciens. Tandis que de nombreux anciens élèves de cette école occupent des postes de professionnels des sciences, notamment dans les domaines des mathématiques et de la physique, ils sont tout aussi nombreux à pratiquer les sciences en amateurs. Ces derniers bénéficient alors, grâce à leurs anciens condisciples, de relais dans les institutions, par exemple à l'Académie des sciences où leurs recherches, pourtant parfois hétérodoxes, peuvent être présentées⁴².

Les sociétés savantes amateurs, elles aussi, ont des réseaux qui peuvent rejoindre l'échelle internationale. Si leur influence ne s'étend en général pas aussi largement que celle de la SAF, elles ont toutefois des correspondants et des systèmes d'adhésions croisées qui les mettent en réseaux. Des manifestations périodiques assurent également la coordination de leurs activités. Celles-ci s'organisent parfois sous le contrôle des États, comme dans le cas des congrès annuels des délégués des sociétés savantes que le Comité des travaux historiques et scientifiques met en place en France,

et D. N. Livingstone (dir.), *The Cambridge History of Science*, vol. 8, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, p. 90-107.

40. Par exemple, S. V. García (dir.), *En el mar Austral. La historia natural y la explotación de la fauna marina en el Atlántico Sur*, Rosario, Prohistoria, 2021.

41. H. Glenn Penny, *Objects of Culture. Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial Germany*, Chapel Hill-Londres, The University of North Carolina Press, 2002 ; S. Reubi, *Gentlemen, prolétaires et primitifs. Institutionnalisation, pratiques de collections et choix muséographiques dans l'ethnographie suisse, 1880-1950*, Berne, Peter Lang, 2011.

42. Le rôle des réseaux polytechniciens dans les interactions entre l'Académie des sciences et des amateurs est bien mis en lumière dans V. Fages, *Savantes nébuleuses. L'origine du monde entre marginalité et autorité scientifique (1860-1920)*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2018.

sous l'égide du ministère de l'Instruction publique et des Cultes. Ces délégués se réunissent pour la première fois en 1861 à la Sorbonne, lieu symbolique s'il en est de la centralisation académique parisienne. Mais la coordination des sociétés savantes peut prendre des formes plus décentralisées, moins subordonnées aux besoins de la recherche académique, et s'appuyer prioritairement sur le dynamisme de la science amateur locale. Sur le modèle de la *Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte*, fondée en 1822, la *British Association for the Advancement of Science* organise des congrès itinérants dans des villes régionales à partir de 1831, suivis en France, à partir de 1872, par l'Association française pour l'avancement des sciences⁴³. De même, certains congrès scientifiques internationaux sont longtemps dominés par les amateurs, à l'instar des congrès d'archéologie et d'anthropologie préhistoriques qui se réunissent à partir de 1866⁴⁴. Les expositions universelles, enfin, mobilisent dans leurs sections scientifiques les collectionneurs amateurs et les sociétés savantes bien plus qu'elles n'exposent la science des professionnels.

Ainsi, les réseaux des amateurs, dont les foyers ne sont pas toujours les capitales et les institutions scientifiques nationales qui les abritent, dessinent un paysage multi-centré. Ils esquissent une géographie complexe des échanges savants, dont certains sont tout à fait essentiels à la construction de connaissances nouvelles. La cohabitation des réseaux professionnels et amateurs est souvent pacifiée et des connexions s'opèrent entre eux en plusieurs instances, tels les congrès internationaux ou les réunions de l'Association française pour l'avancement des sciences. Mais la coexistence peut aussi prendre des tonalités plus conflictuelles. En France, une opposition à la centralisation étatique et aux institutions parisiennes s'est par exemple développée à partir des années 1820 dans des cercles érudits, principalement légitimistes, nostalgiques d'un Ancien Régime fantasmé, respectueux des libertés provinciales. Sous l'égide d'Arcisse de Caumont, qui fonde en 1824 la Société des antiquaires de Normandie, se structure un réseau non centré sur la capitale, autour des Congrès scientifiques de France (1833)⁴⁵. Les relations avec les autorités parisiennes deviennent plus antagoniques à partir de 1839, avec la fondation par Caumont d'un Institut des provinces pensé spécifiquement pour concurrencer « l'Institut », c'est-à-dire les Académies parisiennes vues comme symboles de la politique centralisatrice associée à la monarchie absolutiste puis à la république jacobine⁴⁶. En 1861,

43. R. MacLeod et P. Collins (dir.), *The Parliament of Science. The British Association for the Advancement of Science, 1831-1981*, Northwood, Science Reviews, 1981 ; H. Gispert (dir.), « *Par la science, pour la patrie* ». *L'Association française pour l'avancement des sciences (1872-1974), un projet politique pour une société savante*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002.

44. W. Feuerhahn et P. Rabault-Feuerhahn (dir.), « La fabrique internationale de la science. Les congrès scientifiques de 1865 à 1945 », *Revue germanique internationale*, n° 12, 2010.

45. F. Bercé, « Arcisse de Caumont et les Sociétés savantes », in P. Nora (dir.), *Les lieux de mémoire. Vol. 3 : La Nation*, Paris, Gallimard, 1986, p. 533-567 ; V. Juhel (dir.), *Arcisse de Caumont, érudit normand et fondateur de l'archéologie française. Actes du colloque, 14-16 juin 2001*, Caen, Société des antiquaires de Normandie, 2004 ; voir aussi A. Bidois, « Les congrès scientifiques de France entre 1833 et 1861 : entre structuration de communautés savantes, diffusion et production de savoirs », manuscrit inédit d'HDR, Université Paris-Saclay, 2023.

46. R. Fox, « Contesting the Public Sphere: Ministry, Metropolis, and Province in France (1830-80) », *Revue de la Maison Française d'Oxford*, vol. 1, n° 2, « Centre and Periphery Revisited. The Structures of European Science, 1750-1914 », 2003, p. 159-174 ; Id., *The Savant and the State. Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2012, chap. 2 : « Voices of the Periphery », p. 52-93.

la création déjà évoquée des congrès des délégués des sociétés savantes est le signe d'une reprise en main par l'État, qui renforce le rôle du Comité des travaux historiques et scientifiques⁴⁷. D'autres associations amateurs ont pu structurer les sociétés savantes à l'échelle régionale, autour de mots d'ordre décentralisateurs et militants similaires, telle l'Association bretonne, fondée en 1843⁴⁸.

Ainsi les amateurs invitent-ils à multiplier les échelles d'analyse, afin de les saisir comme les acteurs situés d'une science particulièrement dépendante des spécificités de leur contexte proche, comme des inventeurs et des promoteurs d'identités « locales », mais aussi comme membres de réseaux régionaux, nationaux et internationaux, distincts de ceux des professionnels mais tout aussi denses et étendus. Ancrée dans un territoire et reliée au monde, la figure de l'amateur en sciences est donc l'occasion de prolonger des réflexions qui ont émergé de manière centrale dans l'histoire des sciences de ces dernières années, portant sur les modes d'articulation du local et du global. On peut considérer que les amateurs sont des acteurs majeurs dans les lieux où se télescopent ces échelles, là où se rencontrent des voyageurs venus d'ailleurs, souvent missionnés par des institutions ou des États, et des informateurs locaux. En ces lieux, décrits en termes de « *sites of encounters* » ou de « *contact zone*⁴⁹ », les amateurs sont des intermédiaires privilégiés entre le savant et l'autochtone détenteur des données qu'il recherche. Et sur ce point, la situation n'est pas très différente qu'il s'agisse d'un représentant d'un peuple amazonien ou d'un paysan breton. Ainsi, au contact de deux mondes, les amateurs traduisent, construisent et solidifient des savoirs locaux et les mettent en circulation dans des circuits transnationaux ou mondiaux. En ce sens, ils correspondent bien à la définition de « courtiers du savoir » proposée par Schaffer, Roberts, Raj et Delbourgo⁵⁰. Mais ils opèrent aussi dans l'autre sens, comme agents de l'acculturation des populations locales aux normes et aux demandes des sciences officielles, selon des modalités qui ont été jusqu'à présent moins étudiées⁵¹.

Ces quelques propositions n'épuisent certes pas les questions que les amateurs posent à l'histoire des sciences, mais elles auront démontré, je l'espère, la pertinence de prendre en compte ces acteurs profanes dans l'historiographie.

47. R. Leroy, « Le Comité des travaux historiques et scientifiques (1834-1914) : entre animation et contrôle du mouvement scientifique en France », thèse de l'École des Chartes, 2001.

48. J.-Y. Guiomar, *Le bretonnisme. Les historiens bretons au XIX^e siècle*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019 [1987].

49. L. Roberts, « Situating Science in Global History: Local Exchanges and Networks of Circulation », *Itinerario*, vol. 33, n° 1, 2009, p. 9-30.

50. S. Schaffer, L. Roberts, K. Raj et J. Delbourgo (dir.), *The Brokered World. Go-Betweens and Global Intelligence, 1770-1820*, Sagamore Beach, Science History Publications, 2009.

51. Sur ce point, voir N. Richard, « Between Learned and Popular Culture: A World of Syncretism and Acculturation », *Science in Context*, vol. 33, n° 4, 2020, p. 491-495.